

Ingliz tilida o'quvchilarning o'qib tushunish va tinglab tushunish ko'nikmalarini shakllantirish (maktab o'quv darsligi asosida)

**Samarqand viloyati, Oqdaryo tumani, 11-
umumiy o'rta ta'lim maktabining Ingliz tili fani
o'qituvchisi – Abdunazarova Nargiza
Uktambojevna**

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tillarini o'qitishning ahamiyati va uning bugungi kundagi chet tilini o'qitishdagi ko'nikmalarni qanday shakllantirish va unga oid tavsiyalar haqida so'z boradi. Chet tili o'qituvchilaridan til o'qitishda talab etiladigan shaxsiy hamda ilmiy pedagogik malakadan tashqari foydalanadigan interfaol metodlar va ularning innovatsion yangi samarali ta'lim tizimini rivojlantirishdagi o'rni ochib berilgan. Xususan xorijiy til ko'nikmalarini shakllantirishdagi 4 ta aspekti (o'qish, eshitib tushunish, yozish hamda gapirish ko'nikmalarini) o'qitishda samarali natijaga erish ko'zda tutilgan. Shuningdek, til o'rganishning psixologik jihatlariga ham e'tibor berilib, ushbu maqolada yangi takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: interfaol topshiriqlar, didaktik tizimlashtirish, tarbiyaviy funksiya, CEFR, IELTS, PIRLS, PISA.

Hozirgi kunda yurtimizda xorijiy tillarni o'rgatish va o'qitishga bo'lgan ahamiyat kundan-kunga ortib bormoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda PQ-1875 "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori chet tillarini o'rganish imkoniyatlarini kengaytirdi¹⁹. Respublikamizda chet tilining o'qitilishi, xorijiy tili o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini baholashning umumiyevropa mamlakatlari tavsiyanomalari (CEFR, IELTS, PIRLS, PISA) ga mos ravishda yangi usul va talablari ishlab chiqildi. Unga ko'ra, umumta'lim maktablaridagi o'quvchilar uchun darsliklar, o'quv materiallar yaratilmoqda.

Bugungi kunda respublikamizda ta'lim sifatini oshirish, xorijiy tillarni o'qitishni rivojlantirish, o'quvchi yoshlarning xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha ko'nikma va malakalarini oshirish davlat siyosatining ta'lim sohasidagi ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Xususan, umumiy o'rta ta'lim tizimida mustaqil fikrlay oladigan, intellektual salohiyatga, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega, Vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun ma'suliyatni o'z zimmasiga oladigan yosh avlodga sifatli ta'lim-tarbiya berish bugungi kun pedagoglarining asosiy maqsadi hisoblanadi. Yurtimizda zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish yo'li bilan o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillariga o'qitish, shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negizida ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko'lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilgan.

¹⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi (PQ-1875-sonli) qarori//»Ma'rifat» gazetasi, 2012 yil 12 dekabr.

Ushbu maqolaning asosiy ko'zlangan maqsadi, umumta'lim maktablaridagi o'quvchilarning xorijiy tillarni, xususan, ingliz tilidagi asosiy ko'nikmalardan o'qib tushunish va tinglab tushunish ko'nikmalarini zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini hamda tushunish qobiliyatini shakllantirishda oson va qiyinchiliklarsiz tez o'rgatish usuli hisoblanadi hamda o'qituvchilarning ilg'or tajribalarini oshirish uchun berilgan maqolalar muhim hisoblanadi.

O'qish ikkinchi til ya'ni xorijiy tilni o'rganishda matnlar bilan ishlash va u orqali o'rganuvchining lo'g'at boylini oshirishda juda muhim omil hisoblanadi. O'qish o'quvchilarning ikkinchi til bilan tanishish imkonini beradi va tilni o'zlashtirishni yanada muvaffaqiyatli qiladi. O'qish jarayonida lug'at, grammatika va tinish belgilari ham yaxshilanadi. O'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini oshirish uchun o'qituvchi qila oladigan har qanday yo'l hamda metod juda ahamiyatga ega bo'lib, butun olamga hamda o'quvchini o'rab turgan atrof-muhitni o'rganishda ko'plab yangi mavzularni tanishtirishning ajoyib usuli bo'la oladi desak xato bo'lmaydi. Chunki, o'qituvchi o'quvchilar tilni o'rganishida ishlatadigan matnlar "haqiqiy" material va real voqealar asosida shakllantirilgan bo'lib, bir vaqtning o'zida o'quvchida ham til o'rganish ko'nikmasini shakllantiradi hamda yangi ma'lumotga, bilimga ega bo'lish imkonini beradi. Ular o'qigan matnlar o'zlarining bilim darajasida mos bo'lishi kerak, shunda ular materialni yetarlicha tushunishlari mumkin. O'quvchi matnlarni o'qiyotgan vaqtda, u matndagi maxsus ma'lumot yoki belgilarni, xususan, yillar, joy nomlari, sanalar, ismlarni qayd qilib olishi, zamonaviy tilda aytganimizda ongida skanerlab olishi kerak hamda ko'z yugurtirib o'qib chiqib, matnning asosiy g'oyasi nimadan iborat ekanligini tahlil qilishi kerak. O'qib tushunishda shu asosiy 3 ta texnika: matnni skanerlash, ya'ni bunda hijjalab o'qib, zaruriy belgilarni qayd qilib borish; ikkinchisi matnni tezda ko'z yugurtirib o'qib, matnning mazmun-mohiyatini nima ekanligini aglash; uchinchisi esa matnni batafsil (detallab) o'qish, ya'ni matnda berilgan barcha ma'lumotlarni o'rganib, mazmunini yoritib berish muhim sanaladi. Qaysi texnikani qo'llashi ular matndan nimani olishni xohlashlariga bog'liq bo'ladi.

O'qishni o'rgatishning ko'plab tamoyillari mavjud. Bu passiv ko'nikma emas, balki faol bo'lib, muvaffaqiyatga erishish uchun siz so'zlar va dalillarni tushunishingiz kerak va agar kerak bo'lsa siz ular bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Bu degani, matnlar ustida o'quvchi ishlar ekan tushunish, tahlil qilish, yangi so'zlar bilan tanishish hamda yangi ma'lumotga ega bo'lish imkonin yaratadi. O'quvchilar undan foyda olish uchun o'qiyotgan narsalari bilan shug'ullanishlari kerak, unga oid vazifalarni bajarishlari kerak bo'ladi. Ularni faqat tilga emas, balki o'qish matnining mazmuniga javob berishga undash kerak. O'qishda bashorat ham asosiy omil hisoblanadi. Mavzu vazifaga mos kelishi va ular muhokama mavzusi sifatida ishlatilishi kerak.

1-rasmda o'quvchilarga o'qib tushunish ko'nikmasida muhim bo'lgan omillarni bir-bir ko'rib chiqamiz:

Dekodlash, matnning ma'nosini tushunish asosan o'quvchiga tanish bo'lgan va o'rgangan so'zlarini matnda uchratishi va hamda matni tushunish imkonini beradi. Xususan, buni 4-sinfning **Guess What**²⁰ nomli darslikda shunga o'xshash matnlarni kuzatishimiz mumkin (2-rasm).

My friends

- 1 My best friend's name is Rosa. She's very tall. She's 1 meter, 36 centimeters! She has long dark hair and brown eyes. We like music, and we like playing the recorder together. We have recorder lessons every Wednesday.
- 2 This is my friend Louis. He has straight dark hair and green eyes. We're in the same class at school. We like playing Ping-Pong. We play after school on Wednesdays. We like badminton, too.

O'quvchiga qiyinchilik tug'dirmaslik maqsadida 1-sinfdan to 4-sinfgacha o'tilgan barcha sodda so'zlar ushbu matnda berilgan va u matnning mohiyati nima haqida ekanligini zudlik bilan anglaydi.

²⁰ Susannah Reed with Kay Bentley. Guess what! Grade 4. Student's book. p 9.

Tinglash malakasini mashq qilishning asosiy sabablaridan biri shundaki, ular faqat o'quvchini tinglashdan ko'ra, tilning turli xil variantlari va urg'ulariga duchor bo'ladigan til to'siqlari bilan tanishish imkonin beradi. O'quvchilarning darajasiga qarab, o'qituvchi ularni ingliz tilining ma'lum bir variantini tinglashga majbur qiladi. Asosiy g'oya ularni tinglashga oid ovozli tasma orqali ingliz tilida og'zaki nutqqa o'rgatishdir. O'quvchilar tilni ongsiz ravishda tegishli ovozli tasmalarni tinglashda egallaydilar va nafaqat grammatika va lug'atni, balki talaffuz, ritm, intonatsiya, balandlik va urg'uni ham yaxshilaydilar.

O'quvchilar tinglayotgan ovozli tasmalar ularning til bilish darajasi va faolligiga bog'liq. Turli ovozli tasmalarni tinglash sinfga turli xil nutqlarni olib keladi va o'quvchilarni turli mavzularda fikr yuritishga va gapirishga undash uchun o'qituvchidan har xil mavzudagi va o'quvchiga oson tushunadigan ovozli ovozli tasmalarni topish vazifasini yuklaydi. Ushbu harakatlar ovozli tasmaning tezligi tufayli o'quvchilarni vahima qo'zg'atishi mumkin va shuning uchun ma'lum bir moslashish davri bo'lishi kerak, ya'ni ushbu ovozli tasmani bir marta emas bir necha marotaba quyib berish kerakki, toki o'quvchida qanday ma'lumot haqida gap borayotganini anglash uchun moslashi kerak bo'ladi.

Tinglashni o'rgatishda 6 ta tamoyil mavjud. Birinchisi, harakatni buzmaslik uchun sifatli bo'lishi kerak bo'lgan magnitafon yoki ovozni uzatuvchi qurilma. Ikkinchi tamoyil - bu o'quvchilar uchun ham, o'qituvchi uchun ham muhim bo'lgan tayyorgarlik. Uchinchi tamoyil: o'quvchilar imkon qadar ko'proq tushunishlari uchun yozuv ikki yoki uch marta ijro etilishi kerak. To'rtinchi tamoyil - o'quvchilarni faqat tilga emas, balki tinglash kontekstiga javob berishga undash kerak. Beshinchi tamoyil shundaki, tinglashning turli bosqichlari turli xil tinglash vazifalarini talab qiladi, ya'ni birinchi tinglashda ular umumiy g'oyani olishlari va keyinchalik tinglash tafsilotlarga e'tibor qaratishlari uchun vazifa juda sodda bo'lishi kerak. Oltinchi tamoyil - yaxshi o'qituvchilar tinglash matnlaridan to'liq foydalanadilar.

Xo'sh, ham o'qib tushunish ham tinglab tushunish ko'nikmalarini o'zida qamrab ogan mavzuni ko'rib chiqamiz. 9-sinflar uchun "Prepare" darsligida 15-UNIT ning "Free time activities" nomli mavzusida birinchi o'qib tushunishni hamda bir vaqtning o'zida so'z boyligini oshirishga (vocabulary) qaratilgan so'zlar turkumini ko'rib chiqamiz²¹:

²¹Joanna Kosta, Melaniye Williams. Prepare. Student's book. 9-grade. p 86.

- 1** In pairs, match photos A-E to activities in the questionnaire. Which of the activities do you think are most popular in your class?

EP

Questionnaire			
Activities	I do this	I'd like to try this	I'm not at all interested in this
chatting			
collecting			
cooking			
going out with friends			
going shopping			
listening to music			
making things			
photography			
playing an instrument			
playing computer games			
playing sport			
reading books			
singing, acting, dancing			
spending time online			
watching TV			

Birinchi bor bu soʻzlarni oʻqituvchi bilan birga oʻqib takrorlab keyin soʻzlarni tarjimalari tushuntirilib, soʻzlarni diqqat bilan oʻqilishi hamda talaffuziga eʼtibor qaratiladi. Chunki, keyingi vazifada tinglab tushunishga oid boʻlgan jadvalni toʻldirishda ushbu oʻqigan soʻzlarining bir nechtasini tanlashi hamda yozishi kerak boʻladi hamda matndan kelib chiqqan holda tuzilgan gaplarning qay darajada toʻgʻri yoki notoʻgʻri berilganini tekshirish kerak²²:

- 4** Listen to three young people talking about what they do in their free time. Write the activity or activities from the questionnaire below each speaker.

Owen	Kyle	Erin

- 5** Listen again. Are the sentences right (✓) or wrong (X)?

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Owen keeps his computer in his bedroom. | 4 Kyle does two different sports. |
| 2 Owen thinks he uses his computer too much. | 5 Erin has got a new guitar. |
| 3 Kyle still collects pins and badges. | 6 Erin has her own camera. |

Ushbu tinglash koʻnikmadiga oid audiomatn oʻquvchining diqqatini jamlashni va chalgʻituvchi iboralaraga koʻproq eʼtibor berishni talab etadi. Berilgan 4-mashqda ham 3

²²Joanna Kosta, Melaniye Williams. Prepare. Student's book. 9-grade. p 87.

nafar bolaning (Oven, Kayla va Erin) aytgan gaplarini diqqatlik bilan tinglab, yuqorida 1-mashda berilgan iboralarning birini tanlab yozishni taqozo etsa, 5-mashqda esa audiomatnda berilgan gaplari mashqda berilgan gaplarga mos kelish yoki kelmasligini taqqoslashni hamda to'g'ri bo'lsa – **RIGHT**, noto'g'ri bo'lsa – **WRONG** deb yozishlarini talab etadi.

Yuqoridagi mashqlar tinglab tushunish ko'nikmasidagi **MATCHING** (to'g'risini belgilang) hamda **TRUE or FALSE** (to'g'ri yoki yolg'on) kabi muhim vazifalarni o'zida qamrab olganini yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Mazkur tamoyillarni 9-sinfning "Prepare" darsligida berilgan tinglab tushunishga vazifada yaqqol ko'rib chiqamiz hamda "Teacher's Book" bilan solishtiramiz.

Ushbu ko'nikmalarning har birining ahamiyati juda katta. Shuning uchun ham, o'qituvchi o'z darslarida o'qib tushunish va tinglab tushunish ko'nikmalarini o'z ichiga olishiga ishonch hosil qilishi kerak. Bu amalda bo'lishi va shakllantirib borish, tajriba sifatida darslarda namoyon bo'ladi. Ushbu maqolada til ko'nikmalarini o'rgatish va mashq qilishda sizga yordam beradigan ba'zi usullarni tasvirlab beradi. Biroq, har bir o'qituvchi va har bir sinf o'ziga xos bo'lib, ushbu ko'nikmalarni o'rgatishda yordam beradigan o'z yo'llarini va metodlarini tanlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi (PQ-1875-sonli) qarori//»Ma'rifat» gazetasi, 2012 yil 12 dekabr.
2. Susannah Reed with Kay Bentley. Guess what! Grade 4. Student's book. p 9.
3. Joanna Kosta, Melaniye Williams. Prepare. Student's book. 9-grade. p 87-86.